

DA ASCENSÃO E DO DECLÍNIO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA E SUAS (IN)CONSEQUÊNCIAS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 22/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7761073

Lilian dos Anjos Oliveira¹

Marcus Vinícius Silva Coelho²

RESUMO

O presente artigo tem como base uma análise sócio-histórica legislativa da seguridade social, instrumentalizada na previdência social e suas garantias constitucionais na proteção do(a) brasileiro(a), partindo de um pressuposto objetivo e destacando os principais pontos de convergência e divergência entre o texto legislativo e a realidade social do país. Desta forma, nossa fundamentação teórica se baseia em Horvath (2011), Alencar (2019), Garcia (2020) e Viana (2022). O objetivo do artigo é descrever os impactos legislativos na construção histórica da previdência social. Nossos objetivos específicos são dois, a saber, relacionar os fatores internos e externos que contribuíram para os (des)avanços da previdência e analisar a seguridade como pressuposto constitucional de garantia para a sociedade. O método interpretativo é apresentado pela compilação do estudo da documentação direta abordada, sobre uma abordagem qualitativa. Diante disso, poderemos verificar que com a globalização, foi necessário a criação de mecanismos para agilizar os processos administrativos, todavia, a legislação

sobre o tema está constantemente em mutação, conquanto a sociedade se revela com grandes mudanças de posicionamentos, o texto positivista é o contrapeso para proteção e garantias de bem-estar do(a) brasileiro(a) sob um aspecto social.

Palavras-chave: seguridade social. previdência. garantia.

THE RISE AND DECLINE OF SOCIAL SECURITY IN BRAZIL: A SOCIO-HISTORICAL ANALYSIS AND ITS (IN)CONSEQUENCES

This article is based on a socio-historical legislative analysis of social security, instrumentalized in social security and its constitutional guarantees in the protection of Brazilians, starting from an objective assumption and highlighting the main points of convergence and divergence between the legislative text and the social reality of the country. In this way, our theoretical foundation is based on Horvath (2011), Alencar (2019), Garcia (2020) and Viana (2022). The aim of the article is to describe the legislative impacts on the historical construction of social security. Our specific objectives are twofold, namely, to relate the internal and external factors that contributed to the (dis)advances of social security and to analyze security as a constitutional assumption of guarantee for society. The interpretative method is presented by compiling the study of the addressed direct documentation, on a qualitative approach. In view of this, we can verify that with globalization, it was necessary to create mechanisms to streamline administrative processes, however, legislation on the subject is constantly changing, while society reveals itself with major changes in positions, the positivist text is the counterweight to the protection and guarantees of the well-being of Brazilians from a social point of view.

Keywords: social security. welfare system. warranty.

1 INTRODUÇÃO

Cediço é que o ser humano, em alguma fase da vida irá passar por adversidades, tendo como exemplo, o envelhecimento. Contudo, a elaboração de métodos de proteção contra tais contratempos, são indispensáveis, logo, visando abranger

essa proteção, fez-se necessário a sistematização de normas previdenciárias, sendo este o mais importante marco evolutivo do crescimento e ampliação das proteções sociais defronte das necessidades que decorrem das amplas fragilidades da vida social.

Assim, buscando assegurar direitos e garantias fundamentais daqueles que estão em estado de vetustez, surge a aposentadoria como uma opção necessária, porém, ao passo que a sociedade evolui, novos conflitos surgem, gerando a necessidade de normas regulamentadoras eficazes, afim de sanar impasses advindos de um contexto social contemporâneo, como no caso da aposentadoria de pessoas transsexuais, sendo este um tema intrigante a ser resolvido ante à atual insuficiência legislativa específica no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesta égide, o presente artigo busca explorar os avanços históricos na previdência social e sua aplicabilidade perante o avanço da internet com ênfase no período pandêmico. Cediço é que a constante mutação social é inevitável, e a necessidade de legislação que acompanhe tais mudanças, torna-se indispensável, portanto, neste viés, será enfatizado no decorrer do texto, diferentes abordagens sobre tema, visando direitos e as garantias do “todo” e não apenas de uma parcela.

Nesse sentido, apresentamos um problema que assola a sociedade brasileira, ou seja, quais os impactos históricos e culturais na previdência social? Assim, visando possíveis respostas a este problema, as hipóteses pretendem corroborar se os critérios adotados no artigo, sendo: se a evolução e o crescimento social afeta em mudanças legislativas, se os critérios são suficientes para a concessão de aposentadorias, fixando o momento adequado para sua concessão e se a insuficiência de legislação específica deixa uma parcela de pessoas em desvantagem defronte ao atual ordenamento jurídico brasileiro.

Por conseguinte, o presente artigo visa uma análise descritiva da historicidade e os (des)avanços, traçando uma linha verticalizada entre a fundação da seguridade social e sua atual conjuntura na atualidade e como fenômenos

externos e internos contribuem para esses avanços. A internet ainda tem uma função percursora de estreitar tempo e aumentar a pesquisa, todavia, a sua aplicabilidade no tema proposto ainda gera discussões, pois a atuação do Poder Judiciário é sempre uma questão a ser analisada num ponto de vista humano e constitucional.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL

Evoluir é avançar para frente, é olhar o passado como instituto de aprendizagem ou de frustração, porém evoluir, elucida também a ideia de crescimento pessoal, profissional e social. Mas o engraçado é que se do pó nascemos e ao pó retornaremos, onde caberia a palavra evolução? Fabulosamente o fato de nascer gera obrigação ao ser humano de se desenvolver, alguns a passos lentos, e outros acelerados de mais, porém a essência principal é atingir os objetivos que cada um almeja, então esta sessão objetivamente traz o conceito histórico e evolucionar quanto à Seguridade Social, tendo por objetivo compreender de como surgiu a adoção de um modelo tão necessário à proteção de todo indivíduo.

Ao passo que o ser humano nasce, cresce envelhece e morre, além de evoluir, gera envolvimento social, e desse enlace advindo do nascer, traz consigo necessidades e Infortúnios, onde desde os primórdios faz se necessário a criação de medidas protetoras e asseguradoras do bem estar social do todo.

A Seguridade Social por sua vez, faz parte de tal amparo, tendo uma historicidade ampla e de constante evolução, sendo que a mesma surgiu de diversas lutas e protestos em vários países com a finalidade de resguardar os direitos dos cidadãos. No Brasil não foi diferente, pois o primeiro contato com tal tutela foi em 1543, quando Braz Cubas criou a Santa Casa de misericórdia, sendo o primeiro hospital e instituição assistencial do Brasil, sendo ela totalmente gratuita. (VIANA, 2022).

Após apresentada o modelo de Seguridade Social no Brasil, este foi evoluindo ano após ano, onde a “Lei Eloy Chaves, de 1923, decorrente do Decreto 4.682, foi considerada o marco histórico da previdência social no Brasil, ao criar as Caixas

de Aposentadorias e Pensões aos ferroviários, em cada empresa de estrada de ferro no Brasil.” (GARCIA, 2022. p.11).

Portanto a atual Carta Magna de 1988, com o intuito de melhor assistir todos os cidadãos, segue assegurando socorros necessários para amparar aos necessitados garantindo assistência, saúde e previdência. Nesta senda, esta primeira seção trouxe breve conceito histórico da Seguridade Social no Brasil, onde corroborou com o desenvolvimento de quatro subseções, de maneira a conduzir o leitor, a compreender de forma simples e clara sobre Seguridade Social voltada à Previdência, bem como o futuro da Previdência Social e seus impactos no ordenamento jurídico brasileiro, utilizando-se métodos de pesquisa bibliográficas atualizadas, diante dos novos conceitos a serem aplicados conforme evolução histórica.

3 PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL APLICADOS À PREVIDÊNCIA

A essência das palavras existir e viver, são diferentes, ou seja, enquanto a primeira seria simplesmente algo palpável, durável ou fazer parte da realidade material; a segunda, objetivamente, transborda a capacidade de transformar, ser ativo e ter a noção de que todo ser vivo é algo único e com suas peculiaridades. Essa ideia fatídica remete à necessidade em dizer, que tudo possui início, meio e fim.

Conceitualmente, as palavras início e princípio são sinônimas, remetendo à tudo que é inaugural, começo de alguma coisa, aquilo que é preliminar ou aquilo que vem antes. Insta elucidar, que princípio também pode ser entendido como valores de alguém, ou seja, a grosso modo é adjetivar que determinada pessoa possui atributos éticos e morais que pautam a sua conduta como ser humano na sociedade, neste liame, Soares (2019, p.47) leciona que

Por um lado, o vocábulo princípio significa, em uma acepção vulgar, início, começo ou origem das coisas. Transpondo o vocábulo para o plano gnosiológico, os princípios figuram como os pressupostos necessários de um

sistema particular de conhecimento e a condição de validade das demais asserções que integram um dado campo do saber humano.

Na mesma vertente, seguindo o contexto sobre a conduta do ser humano em sociedade, onde desde os primórdios é essencial a busca por elementos que regulamentem e solucione os conflitos sociais, surgem os princípios gerais do direito, que além de serem uma base de sustentação das normas regulamentadoras, também são ideias mais genéricas, ou seja, de onde podem ser retiradas convicções e intenções para a criação de outras normas, com a finalidade de sanar supostas lacunas na aplicação da lei ao caso concreto, corroborando nesta vertente, Soares (2019, p.49) afirma

que as regras e os princípios, em sua sinergia e complementariedade, são indispensáveis ao equilíbrio do direito, visto que a concepção isolada dessas espécies normativas poderia interferir no funcionamento do sistema jurídico.

Em se tratando de solução dos conflitos sociais, a seguridade social foi um marco histórico cultural no Brasil, onde a necessidade de proteger o ser humano das adversidades fortuitas, exclusão social, vulnerabilidade econômica e hipossuficiência, fez-se necessário. Nesse aspecto, Horvath Júnior (2011, p.16), define

a expressão seguridade social tem significado mais amplo em alguns países do que em outros, mas no essencial, pode-se conceituá-la como a proteção que a sociedade

proporciona a seus membros, mediante uma série de medidas públicas. Tais medidas destinam-se a evitar privações econômicas e sociais que derivam do desaparecimento ou de uma forte redução dos recursos econômicos em razão de doença, maternidade, acidente do trabalho ou doença profissional, desemprego, invalidez, idade avançada e morte; e também se destinam à proteção em forma de assistência à saúde e de assistência social.

Conforme Horvath Júnior (2011) é importante ressaltar que a concepção de seguridade social, como hoje é conhecida, tem se o reconhecimento através do Relatório Beveridge, onde, em 1942, William Henry Beveridge o apresentou ao Parlamento Britânico, sendo que tal molde fora inserido no ordenamento jurídico Brasileiro através da proclamação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes disso, era adotado o conceito de seguro social, no qual somente trabalhadores detinham dos direitos à proteção previdenciária.

Assegurando os direitos civis dos seus cidadãos, como bem-estar e justiça sociais, a Carta Magna é clara quanto à seguridade social, pois vem definida em seu artigo 194, como sendo “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” (BRASIL, 2016, p.117).

Neste mesmo seguimento, a seguridade social é regida por princípios norteadores e equilibrados, visando tutelar o todo para todos. O artigo 194 da Carta Constitucional, traz a informação em seu parágrafo único de como será organizado tal seguridade, bem como seus princípios/objetivos, dizendo que

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento; II –

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; V – eqüidade na forma de participação no custeio; VI – diversidade da base de financiamento; VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (BRASIL, 2016, p.117).

Por oportuno, a ideia central sobre a existência de tal socorro social, parte da necessidade em disseminar ou minimizar supostos impactos que permeiam o ser humano, tais como, a pobreza, doença e a velhice, tendo a seguridade social papel importante para todo cidadão, permitindo que o Estado garanta proteção frente à determinadas e ilimitadas necessidades sociais. Nesta senda, Horvath Júnior (2011, p.17) reverbera que

O que justifica a existência da seguridade social é o fato de ela tutelar um interesse geral, conferindo aos seus titulares o direito de exigir a ação estatal. O sistema da seguridade social abrange a assistência social, a saúde e a previdência social.

Imprescindível é discorrer sobre o conjunto dessas ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, advindos do sistema de seguridade social, notoriamente reservados a assegurar os direitos constitucionais do ser humano. Nesse compasso, João Ernesto Aragonés Vianna (2022) cita a saúde como um direito de todos e dever do Estado, sendo uma conquista constitucional sem a

necessidade de verter contribuições à seguridade social, podendo ser acessível a qualquer indivíduo sem distinções.

Ao contrário do conceito retromencionado, saúde é a ausência de enfermidades físicas, mentais e sociais, logo, é dever do Estado proporcioná-la na íntegra. A criação do SUS (Sistema Único de Saúde), implementado pela Lei nº 8.080/90, foi o meio utilizado, para proporcionar a todo cidadão um plano de saúde público. Neste esboço, Viana (2022, p.20) define que o SUS “é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.

Se o SUS transmite a ideia de um plano de saúde, quem arca com o custeio desse serviço? Essa é uma pergunta peculiar, pois a saúde íntegra a seguridade social, ao qual a União, Estados, Distrito Federal e Municípios tem o dever de arcar com os custos concernentes a tal, nesse sentido Viana (2022, p.20) descreve que

A competência para prestação dessas ações é comum; assim, todos devem contribuir para o seu financiamento. A União contribui por meio de uma parcela do orçamento da seguridade social, o que não exclui a participação do orçamento fiscal, e os demais entes por meio de seus respectivos orçamentos. Outras fontes também podem contribuir para o financiamento da saúde.

Outro modelo de iniciativa do poder público para amparar os indivíduos na sociedade é a Assistência Social. Essa medida busca assistir todos aqueles que são desprovidos de recursos para manterem-se sozinhos, buscando proporcionar a tais o mínimo existencial.

Sendo assim, a essência de assistência social, é a proteção à família, criança, adolescente, idosos e pessoas com deficiências, sempre com o intuito de promover a integração à vida comunitária com o mínimo de dignidade possível mediante promoção de programas sociais. conceitualmente e inteligentemente, Horvath Junior (2011, p.17) menciona que “a existência digna deve ser algo comum a todas as pessoas. Aqueles que não conseguem subsistir com seus próprios recursos e do seu núcleo familiar devem ter o amparo da coletividade e do Estado”.

Por último, Horvath Junior (2011) verbera que a Previdência Social se constitui como parte importante no rol de proteção aos riscos sociais, ao passo que desde 1923, com a Lei Eloy Chaves, tais socorros públicos e privados, seguem em constante evolução, na tentativa de atender à sociedade na proporcionalidade de suas necessidades.

No tocante à previdência social, faz-se indispensável discorrer sobre a derivação da palavra previdência, para posteriormente discorrer sobre um conceito. “O mencionado termo tem origem do latim “praevidentis”, cuja definição é prever, antever” (MARTINS, 2015, p.299). Por oportuno, “pré-vidência”, sendo lida separadamente, traz a essência de ver antes, se programar/preparar antes de algo acontecer, ou seja, assim como alguns animais se preparam para possíveis épocas de escassez, o homem também precisa se preparar para enfrentar possíveis adversidades futuras como: doenças, desemprego e o principal que é a vetustez.

Nesse liame, de acordo com Horvath Junior (2011), as antigas caixinhas de aposentadorias e pensões criadas privativamente pelas empresas ferroviárias, previamente autorizadas pelo Decreto Legislativo n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923, tornou-se o arcabouço de proteção aos trabalhadores, de modo que tais reservas eram usadas quando do risco de doenças, invalidez, idade e morte.

Seguidamente em 1931, após o início do governo Vargas, houve intervenção na administração em tais fundos de reserva, devido a má gestão e duvidosa

proteção, tendo sido formada uma nova comissão que elaboraria um novo modelo de previdência no Brasil, conforme mostra Horvath Junior (2011, p.3)

Esse modelo veio a lume com a edição do Decreto n. 20.465, de 1º de outubro de 1931, o qual previa um amplo leque de proteção cobrindo os riscos de invalidez, velhice e morte, bem como concedendo as seguintes prestações: auxílio funeral, assistência médica hospitalar e aposentadoria ordinária (condicionada a tempo de serviço e à idade).

Obtempera-se que tal modelo de previdência, seguia parâmetros dissemelhante ao anterior, pois, neste a intervenção direta do Estado fazia se presente, sendo tal afirmação corroborada pela descrição de Horvath Junior (2011, p.3) no qual vislumbra que “nesse modelo a gestão passa a ser estatal (por meio de autarquias previdenciárias) e a proteção por segmentos profissionais (por categorias profissionais).”

Ademais, Miguel Horvath (2011) assevera que após 1931 várias foram as criações de institutos de aposentadorias e pensões, buscando o aprimoramento e ampliação de proteções sociais, porém diferentemente da assistência social, a previdência social assegura garantias mediante contribuições, sendo assim importante discorrer sobre princípios básicos indispensáveis dispostos na Lei 8.213/91, que regem este instituto, dispondo

Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: I – universalidade de participação nos planos previdenciários; II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; IV – cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-

contribuição corrigidos monetariamente; V – irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; VI – valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo; VII – previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; VIII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.(BRASIL, 1991, p.1).

Finalmente, após breve conceituação concernente à seguridade social e seus meios de tutelar o ser humano das adversidades fortuitas, buscando também tornar palpável um contexto histórico que permeia por várias gerações, conclui-se que o Estado, bem como a própria sociedade, detém de direitos e deveres, cada um na sua proporcionalidade, onde o interesse maior é o bem estar de cada indivíduo, sendo esse bem estar aprimorado com o passar dos anos, e certamente, evoluirá ainda mais ao passo que a sociedade segue em constante mutação.

4 A PREVIDÊNCIA SOCIAL PÓS-CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEUS IMPACTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Sanado o conceito de Previdência Social, convém discorrer acerca de sua finalidade e princípios que regem tal instrumento de proteção social. A primeira versa sobre resguardar o indivíduo dos riscos sociais adversos, sustentando Viana (2022, p.405) que a previdência atenderá a

cobertura dos eventos incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, idade avançada, proteção à

maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

O ser humano em algum momento da vida necessitará de assistência quando da perda temporária ou permanente da capacidade laborativa, devido doenças que aparecem inesperadamente ou a velhice. Desse modo as dívidas, a fome e as doenças não esperam, tornando se indispensável se resguardar, ou seja, nem sempre a família ou a sociedade irá prestar socorro ao indivíduo com dificuldades na medida de suas necessidades.

Então como o cidadão pode garantir sua proteção a longo, médio e curto prazo, sem que precise suplicar auxílio daqueles que lhes rodeiam? A resposta é simples, sendo a Previdência Social esse meio garantidor, porém, com uma peculiaridade, pois apesar de fazer parte da Seguridade Social, é preciso filiar-se e verter contribuições para usufruir dos benefícios.

Corroborando com tal afirmação, o Artigo 201 da Carta Magna donde afirma que “A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei.” (BRASIL, 2022, p.166). A grosso modo é o mesmo que dizer, se você paga, você tem e se você não paga, mendigue.

Mesmo a Previdência Social sendo de caráter contributivo, a mesma segue princípios que regem sua funcionalidade sendo bem semelhantes aos da Seguridade Social. O primeiro princípio, consta da universalidade de participação nos planos previdenciários, ou seja, a ideia é que todos os indivíduos que quiserem, podem participar da previdência mesmo não trabalhando, tendo

como exemplo os segurados facultativos, neste entendimento Garcia (2022, p.190) afirma que

[...] Na verdade, a universalidade, especificamente quanto à Previdência Social, é voltada, em essência, ao acesso ao sistema. Nesse enfoque, mesmo a pessoa não exercendo atividade remunerada como segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social pode dele participar, filiando-se como segurada facultativa.

No que concerne ao segundo princípio, e curiosamente está elencado ao rol de princípios da Seguridade Social, é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, ou seja, todos os benefícios que são ofertados ao segurado urbano, também devem ser ofertados com equivalência aos segurados rurais sem distinções, ademais, Garcia (2022, p.190) explica que

apesar de ser aplicável o princípio da igualdade no âmbito da Seguridade Social, inclusive no aspecto previdenciário, cabe registrar que a própria Constituição Federal de 1988 possui certas previsões diferenciadas, dispondo de forma mais favorável, por exemplo, à mulher, ao trabalhador rural e ao professor, bem como objetivando a inclusão previdenciária de pessoas em condições sociais e econômicas inferiores.

O terceiro princípio, rege sobre a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, ou seja, a prestação de serviços e benefícios à sociedade não podem ser infinitos, por mais que o governo fiscalize e arrecade as contribuições sociais,

nunca haverá orçamento suficiente para atender a toda sociedade, diante disto, deve-se lançar mão da seletividade, que nada mais é que fornecer benefícios em razão das condições de cada um, fazendo de certa forma uma seleção de quem será beneficiado, e a distributividade é uma consequência da seletividade, pois ao selecionar os mais necessitados para receber os benefícios da seguridade social, automaticamente estará ocorrendo uma redistribuição de renda aos mais pobres.

Neste sentido, os benefícios previdenciários “devem ser prestados de forma seletiva, tendo em vista os limites orçamentários na esfera do custeio, concretizando-se, ainda, o objetivo de distribuição de renda”. (GARCIA, 2022, p.190).

Seguindo para o quarto princípio, onde diz sobre cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente, tem por objetivo afastar corrosão da inflação no momento da obtenção dos benefícios previdenciários. Ao mencionar tal princípio, Garcia (2022, p.190) explica com clareza que

O salário de contribuição é utilizado para o cálculo do salário de benefício, o qual é a base para se chegar ao valor da renda mensal da maior parte dos benefícios previdenciários. Sendo assim, os valores dos salários de contribuição, constantes do histórico contributivo do segurado, devem ser atualizados para o cálculo do salário de benefício, a fim de se manter os seus valores reais, mesmo depois do passar do tempo.

No quinto princípio em que trata da irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, Garcia (2022) traz o entendimento de que é a segurança da não redução no valor dos benefícios, pelo contrário, esse valor deve ser corrigido anualmente, permitindo ao segurado o poder de compra, ou seja, se ele hoje comprar um sapato, mesmo com reajustes anuais nos preços, no ano

seguinte ele possa ter a capacidade de comprar o mesmo sapato sem prejudicar seu orçamento.

Já o valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo é o sexto princípio, onde trás o entendimento de que o salário de benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, entretanto, Garcia (2022, p.190) destaca que “se o benefício previdenciário não tiver essa função de substituição, como ocorre com o auxílio-acidente e o salário-família, não incide a exigência em destaque”.

Percorrendo o sétimo princípio, onde fomenta sobre a previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional, entende-se é facultado ao indivíduo contribuir em outro regime de previdência, Garcia (2022, p.190) aclara esse conceito dizendo

O Regime de Previdência Complementar, assim, é facultativo, ou seja, voluntário, dependendo da adesão e do recolhimento de contribuições adicionais. Nesse sentido, o Regime de Previdência Privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar (art. 202 da Constituição da República).

O oitavo e último princípio reverbera sobre o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Esse princípio visa a participação da sociedade em geral na gestão

da previdência social, e essa gestão é democrática tendo a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e o Governo, ou seja, esse princípio reflete “o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite”. (GARCIA, 2022, p.190).

Nitidamente os princípios arreigados de segurança e garantias, trazem aos cidadãos contribuintes ampla ideia de proteção, em que pese a constante mutação no ordenamento jurídico brasileiro, traz em seu íntimo certa desestabilidade ao indivíduo, sendo que novas normas e critérios adotados podem ser menos benéficas a tal, levando o mesmo ao questionamento, se realmente seus direitos e garantias estão/serão protegidas com excelência.

5 APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E SEUS REFLEXOS COM A EVOLUÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS

A previdência social integra um amplo rol de benefícios previdenciários, onde as aposentadorias em suas várias modalidades é o foco principal de todo trabalhador inscrito no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que busca uma velhice mais tranquila, sem precisar preocupar-se em trabalhar arduamente para se manter, pois, cediço é que as forças se esvãem com o envelhecimento.

Primeiramente faz se necessário discorrer sobre os Regimes de Previdência existentes no Sistema Previdenciário Brasileiro, podendo ser citado três, sendo eles o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) onde é apontada para servidores públicos; Regime de Previdência Complementar (RPC) sendo este um regime de complemento para ganhos futuros; Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que é o mais utilizado, visto que tem ligação com leis trabalhista do Brasil. Agostinho (2020, p.51) complementa que o RGPS

é gerenciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa é a opção de filiação de todos os trabalhadores que estão ligados ao INSS através da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Destina-se aos trabalhadores do setor

privado e empregados públicos celetistas, objetivando a proteção previdenciária a essas classes de cidadãos.

Sanado o conceito dos regimes de previdência, o enfoque principal deste subcapítulo, recai nas aposentadorias por idade do homem e mulher, tanto trabalhador urbano quanto rural, ou seja, segurados que atingirem a idade suficiente, período de carência e tempo de contribuição tem o direito de requerer sua aposentadoria, sendo esta calculada conforme as normas previdenciárias vigentes.

Os critérios adotados para a concessão da aposentadoria por idade, são diferentes para homens e mulheres, sejam eles trabalhadores urbanos ou rurais. Para o homem, tanto antes da reforma previdenciária de 2019, quanto posterior, é necessário ter 65 anos de idade, 180 meses de carência e ter vertido 15 anos de contribuições à previdência, isso para os trabalhadores urbanos, visto que aos trabalhadores rurais homens, os requisitos eram quase os mesmos, a única diferença é a idade, pois esses trabalhadores tem uma redução em 5 anos na idade devido ao grande desgaste que o labor rurícola traz. (ALENCAR, 2019).

Neste mesmo liame, antes da reforma previdenciária de 2019, a mulher por sua vez, era necessário ter 60 anos de idade, 180 meses de carência e ter vertido 15 anos de contribuições à previdência, isso para as trabalhadoras urbanas, tanto as trabalhadoras rurais a mesma redução de 5 anos vertida aos homens, porém a segurada mulher sofreu drásticas modificações pós reforma no quesito idade, pois “haverá uma transição para a nova idade mínima das mulheres, que vai subir seis meses a cada ano, até chegar a 62 anos em 2023”. (AGOSTINHO, 2020, p.320).

Consoante ao exposto, aposentar-se requer também esforço, à medida que o indivíduo deve plantar para colher no futuro, ou seja, enquanto jovem e cheio de saúde, deve contribuir, e para contribuir necessário é trabalhar, ao passo que tal esforço de trabalho na vetustez, torna-se complexo, pois as forças se esvairão e o que resta é contar com o que foi resguardado da colheita na juventude.

6 TENDÊNCIAS E IMPASSES DA SEGURIDADE SOCIAL E O FUTURO DA PREVIDÊNCIA NO PAÍS

A contexto histórico e cultural onde o(a) segurado(a) está inserido pode refletir diretamente no âmbito das políticas públicas promovidas pelo Estado, bem como, assegurar a ordem das ações afirmativas, quando estamos falando sobre os pilares da seguridade social. Toda essa baliza intrínseca evidencia que a Previdência Social é o instrumento capaz de reduzir as desigualdades sociais, todavia, o sob um prisma moderno, marcado pelo período atual de pós-modernidade com constantes mutações em um espaço de tempo reduzido, as implementação de sistemas, aplicativos e avanços pelo Governo Federal podem ser capaz de proporcionar segurança, e a implementação de direitos tem sempre um grande espaço de debate na sociedade.

Em proêmio, o avanço desses aplicativos e sistemas devem acompanhar não apenas a tecnologia, mas também, observar a (in)eficácia da implementação de direitos pela ausência de aparelhamento tecnológico por parte do(a) segurado(a), além do acesso à informação, que no Brasil é sempre difundida de forma direta, remota e por meio de canais de comunicação. A capacidade evolutiva da sociedade tem sido outro fator preponderante para observarmos o contexto das metamorfoses sociais e flexibilidades jamais vistas, no qual, ganhou um grande avanço com a pandemia da COVID-19 no Brasil.

O objetivo deste subcapítulo não é realizar um recorte epistemológico da pós-modernidade, pois, deverá ser produzido pesquisas futuras com este enfoque, contudo, acreditamos ser necessário entender que a sociedade evolui, a tecnologia está sempre em constância mudanças e a Previdência Social também é atingida por estes fatores internos e externos, sendo necessário conspurcar os meios e instrumentos criados e implementados pela autarquia federal.

Diante disso, a Lei nº. 6.125, de 4 de novembro de 1974, e vinculada ao Ministério da Previdência Social, autorizou os órgãos federais a pactuar com a Dataprev, no sentido de gerenciar os dados por meio de sistemas de informação, de acordo

com o próprio Ministério (2009) o CACIC (Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais) foi o primeiro software público brasileiro, posteriormente surgiu o Cocar (Controlador Centralizado do Ambiente de Rede), nos quais, foram atualizados pelo SGA (Sistema de Gerenciamento do Atendimento), “a Dataprev é a empresa signatária do Protocolo Brasília, compromisso público, assinado em 2008”. (BRASIL, 2009).

Nesta senda, o INSS e a Dataprev caminham juntos há 48 anos, monopolizando o acordo entre as duas intuições (pública e privada). Necessário verberar que um dos maiores avanços com a tecnologia foi a criação da plataforma “Meu Inss”, em julho de 2018, permitindo o acesso remoto a Guia do Fundo de Garantia de Informações Previdenciárias (GFIP); da Relação Anual de Informações Sociais (Rais); do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), além dos dados sobre contribuições atualizados pela Guia da Previdência Social (GPS). (BRASIL, 2009).

Partindo desse pressuposto, o(a) segurado(a) só precisa se dirigir a agência da autarquia federal em casos específicos, sendo que, periodicamente, a instituição tem evoluído no sentido de permitir vários procedimentos pela própria plataforma, o mais recente foi instrumentalizado pela portaria do INSS nº 1486, em 25 de julho de 2022, autorizando que “a solicitação de benefício de auxílio por incapacidade temporária, com análise documental, será realizada exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS”. (BRASIL, 2022).

Diante disso, em alguns casos, não é preciso a realização de perícia médica no local, para a solicitação do auxílio por incapacidade temporária, sendo um dos efeitos que foram gerados pela pandemia. O maior destaque foi que “durante o período, a contar da publicação da Lei 13.982/2020, foi concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente vários requisitos”. (GARCIA, 2020, p. 106).

O professor Gustavo Filipe Barbosa (2020) ainda assevera que a saúde, ao integrar o sistema de Seguridade Social, é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução

do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda no período mais grave da pandemia o Senado aprovou a Sugestão nº 16, de 2020 que dispõe sobre medidas para flexibilizar e facilitar o acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que foi encerrado pela apresentação do Projeto de Lei nº 3.766 em 2021. (BRASIL, 2020).

Ademais, ao concluir o relatório, a Comissão de Direitos Humanos do Senado afirmou na época que “milhares de beneficiários, que adquiriram direitos previdenciários legalmente, podem ficar mais de um ano praticamente sem recursos para garantir um mínimo necessário à manutenção digna de uma família”. (AGÊNCIA SENADO, 2021).

Além disso, a pandemia gerou impactos para que os órgãos públicos, tais como o INSS, pudessem agilizar o atendimento e garantir a prestação contínua dos serviços públicos, a implementação com urgência de sistemas por meio de aplicativos e software, pois foram “profundos impactos sociais e econômicos, impondo aos poderes públicos e às instituições nacionais e internacionais a ampla mobilização para se enfrentar o difícil cenário e mesmo prevenir em face de outras situações semelhantes”. (GARCIA, 2020, p. 109).

Nesta senda, percebemos que o Ministério da Previdência tem sempre implementando ações que versão a criação de aplicativos e plataformas para otimizar tempo e o atendimento presencial nas agências no INSS, sendo que em uma esfera globalizada como a nossa, o que está em contraponto é a (in)eficiência destes instrumentos, tendo em vista que no futuro, poderão ter impactos não apenas para os(as) segurados(as), mas para toda sociedade, que ao receber o indeferimento administrativo, deverão recorrer ao Poder Judiciário para rever as decisões do Poder Público.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção do artigo é apenas demonstrar os avanços históricos da seguridade social no Brasil, que também é instrumentalizada pela previdência social, todavia, podemos perceber que por mais que houveram avanços sociais, também houveram avanços legislativos, o grande contrapeso é a lei. O documento escrito que permeia entre toda a sociedade e gera conflitos entre parlamentares e os chefes do Poder Executivo, enquanto a sociedade está em constante mutação ideológica, social, cultural, a lei entra como um contrapeso para todos os avanços.

Os critérios mudam a cada retomada de um novo chefe, e cada vez mais a restrição é mais vista nos textos legislativos, conquanto, mudanças estruturais também foram observadas, tais como a criação de instrumentos facilitadores para que qualquer pessoa que tenha uma rede de internet possa utilizá-la, porém, vislumbramos que a simplicidade não é recorrente, a criação de aplicativos ou de novos templates também são empecilhos para pessoas com baixa instrução digital.

Em contraponto, verificamos que o Estado visa garantir a saúde de todos(as), mas de outro lado é exigida uma contraprestação mensal para uma garantia de subsídios vitalícios após o(a) brasileiro(a) atingir uma certa idade, esta idade está sempre em mudanças, por enquanto as estatísticas estão em ascensão e os deveres informacionais do Estado sobre o tema, em declínio, pois, caso contrário, as demandas seriam facilmente resolvidas administrativamente, sendo que, na prática, é visível que a garantia, outrora constitucional é quase sempre advinda do Poder Judiciário, enquanto órgão de revisão de atos administrativos.

A pandemia foi um fato externo que avançou a criação de novos programas e canais de acesso à seguridade social, contudo, não podemos verificar a sua real efetividade por falta de dados congruentes. A criação de medidas paliativas, por si só, não podem ser consideradas como fator decisivo para auferir se o Estado ainda garante direitos essenciais aos cidadãos e cidadãs.

Neste condão, resta claro que houveram avanços tecnológicos e informacionais, todavia, a legislação é mutável e visa cada vez mais coibir fraudes, todavia, ainda

existe um caráter impeditivo para concessão de aposentadoria por idade, pois, esses, nominamos como declínio e não avanços, tendo em vista que para garantir a proteção da seguridade social é necessário pensar além de um aspecto financeiro ou econômico e sim social, de bem-estar e garantia de direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 3048, de 1999. **Aprova O Regulamento da Previdência Social, e Dá Outras Providências**. Brasília, 06 jun. 1999.

BRASIL. Lei nº 6125, de 1974. **Autoriza O Poder Executivo A Constituir A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – Dataprev, e Dá Outras Providências**. Brasília, 04 nov. 1974.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Secretaria de Políticas de Previdência Social. **Previdência Social: reflexões e desafios**. Reflexões e Desafios. 2009. Disponível em: http://sa.previdencia.gov.br/site/arquivos/office/3_100202-164641-248.pdf. Acesso em: 17 dez. 2022.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CORONAVÍRUS E SEGURIDADE SOCIAL: direito à saúde e repercussões na assistência social. **Juris Plenum Previdenciária**, São Paulo, v. 30, n., p. 97-110, 23 abr. 2020.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. **Curso de direito da seguridade social**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SOARES, Ricardo Maurício F. **Teoria Geral do Direito**. São Paulo-SP: Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788553611201.

JÚNIOR, Miguel H. **Direito previdenciário**. Barueri-SP: Editora Manole, 2011. E-book. ISBN 9788520444375.

VIANNA, João Ernesto A. **Direito Previdenciário**. Barueri-SP: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9788597024029.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, 2016.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, 2022

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 15 de dez. 2022.

GARCIA, Gustavo Filipe B. **Curso de direito previdenciário**: seguridade social. São Paulo-SP: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786555599633.

AGOSTINHO, Theodoro V. **Manual de Direito Previdenciário**. São Paulo-SP: Editora Saraiva, 2020. E-book. ISBN 9786555592399

ALENCAR, Hermes A. **Direito previdenciário para concursos**. São Paulo-SP: Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788553611393.

1 Aluna do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba-GO. E-mail: lilian.a3@hotmail.com.

2 Advogado. Professor. Juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de Goiás. Mestrando no programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade na Universidade Estadual de Goiás. Pós-Graduado em Direito Público com MBA em Gestão Pública e capacitação para o Magistério Superior pela Faculdade Damásio Educacional de São Paulo. Pós-Graduado em Direito Tributário Empresarial, Pós-Graduado em Político e Eleitoral. Pós-Graduado em Direito Trabalhista e Previdenciário. Pós-Graduando em Formação de Professores e Práticas Educativas (IFG). Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis-GO. E-mail: hdmarcus@hotmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil